

УДК 347.9

Стрільчук Вадим Олександрович –
студент Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Vadym O. Strilchuk –
student,
Yaroslav Mydryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Особливості форм захисту прав в Україні: завдання Служби безпеки України та цивільного процесу

Автором проведений загальний аналіз юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту цивільних прав учасників правовідносин. В даній роботі зроблений акцент на юрисдикційних формах захисту цивільних прав (судовій, адміністративній та нотаріальній). Також опосередковано було висвітлено питання місця третейських судів та міжнародного арбітражу в системі судової форми захисту прав у цивільних правовідносинах. Окрім того було розглянуто питання місця Служби безпеки України у системі захисту прав та свобод в контексті цивільних правовідносин.

Ключові слова: захист цивільних прав, форми захисту, судовий захист, Служба безпеки України.

Автором проведено обший анализ юрисдикционных и неюрисдикционных форм защиты гражданских прав участников правоотношений. В данной работе сделан акцент на юрисдикционных формах защиты гражданских прав (судебной, административной и нотариальной). Также косвенно были освещены вопросы места третейских судов и международного арбитража в системе судебной формы защиты прав в гражданских правоотношениях. Кроме того был рассмотрен вопрос места Службы безопасности Украины в системе защиты прав и свобод в контексте гражданских правоотношений.

Ключевые слова: защита гражданских прав, формы защиты, судебная защита, Служба безопасности Украины.

V.O. Strilchuk Features of Forms of Protection of Rights in Ukraine: Tasks of the Security Service of Ukraine and Civil Proceedings

The article deals with legally established forms of protection of civil rights in Ukraine, their features and specifics through the prism of the challenges of the present. The concept of “protection” covers a wide range of tools that ensure the existence of civil legal relations, and is one of the components of the formation and operation of the latter. That is why the interpretation of the specified concept allows to deeper know the nature of the forms of protection of civil rights and freedoms of participants in civil-legal and civil-procedural relations.

Conditionally, the form is a material embodiment of protection by which the right to protect the participants in civil legal relations is ensured. Article 55 of the Constitution of Ukraine consolidated the postulate that proclaims that each person has the right to protect his rights and freedoms from illegal encroachments and violations. However, such remedies cannot go into a cutoff with the current legislation and go to its permissible limits.

The author conducted a general analysis of jurisdictional and non-legal forms of protection of civil rights of participants in legal relations. In this paper, emphasis on jurisdiction forms of protection of civil rights (judicial, administrative and notarial) is made. The issues of place of arbitration courts and international arbitration in the system of judicial form of protection of rights in civil legal relations were also highlighted.

In addition, the issue of the Security Service of Ukraine in the System of Protection of Rights and Freedoms in the Context of Civil Relations was considered. Despite the fact that the Security Service of Ukraine in its activities more attracts to the sphere of criminal law and criminal procedural relations, but as a participant

in civil and civil procedural relations, this body can and uses declared forms of protection of civil rights in case of their violation. In the example of judicial practice illustrates the security body of certain forms of protection of civil rights, in particular judicial form.

Keywords: protection of civil rights, forms of protection, judicial protection, Security Service of Ukraine.

Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства спрямований на демократизацію законодавства, примат людиноцентризму та підвищення рівня правосвідомості соціуму стосовно питання прав та свобод людини і громадянина. В контексті вищезазначеної проблематики важливою складовою є захист гарантованих прав в різних галузях правовідносин, які виникають як між фізичними та/або юридичними особами, так і за участі суб'єктів владних повноважень.

Актуальність останніх досліджень. Проблема вивчення форм захисту цивільних прав стала об'єктом дослідження плеяди науковців-цивілістів, зокрема: Т. В. Бондара, Ю. В. Білоусової, Л. М. Баранової, І.В.Жилінкової, Б.К. Левківського, В.П. Мироненко, К.С. Науменка, Т.М. Підлубної, Л.М. Подкоритової, С.А. Сліпченка, Г.Я. Тріпультського та інших.

Невирішені раніше проблеми. Зважаючи на те, що цивільні правовідносини становлять собою одну із найбільш поширених сфер правовідносин, грамотне застосування тих чи інших форм захисту цивільних прав є актуальним. Окрім того, проблемним питанням досі залишається визначення дефініцій «захист цивільних прав», «форми захисту прав» та класифікація останнього, оскільки різні підходи до розуміння вказаних понять створюють труднощі в їх тлумаченні та застосуванні.

Мета. Метою даного дослідження є висвітлення питань, пов'язаних із юрисдикційними та неюрисдикційними формами захисту цивільних прав в контексті виконання завдань цивільного процесу та діяльності Служби безпеки України, загальний аналіз основних постулатів захисту цивільних прав громадянина в розрізі сучасної правової системи України.

Виклад основного матеріалу. В доктрині цивільного права та процесу не сформувалось єдиного підходу до розуміння поняття захисту прав та свобод людини і громадянина. Так, Т.В. Бондар зазначає, що сутність вказаної

дефініції полягає в реалізації встановленого законом суб'єктивного права особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання шляхом застосування обраних самою особою чи встановлених договором чи актами цивільного законодавства правоохоронних заходів – способів захисту цивільних прав [1, 2, с. 172].

На думку Ю.В. Білоусова захист прав і свобод варто розглядати в контексті передбачених законом виду і міри можливого або обов'язкового впливу на суспільні відносини, які зазнали протиправного впливу, з метою поновлення порушеного, невизнаного чи оспореного права. У поясненні до наведеного формулювання вказується таке. Визначення цієї поведінки через можливість чи через обов'язок залежить від суб'єкта здійснення діяльності стосовно захисту, а також волевиявлення учасника цивільних правовідносин, право якого зазнало несприятливого впливу. Для уповноваженої особи застосування захисту становить право, яке означає як право самостійно здійснити поновлення порушеного права у межах і в порядку, визначених законом (самозахист), так і звернутися до уповноваженого державного, самоврядного або громадського органу чи особи за захистом свого права або інтересу. Для останніх же здійснення такого захисту, якщо воно належить до їхніх повноважень, є обов'язком [1, 3, с. 116].

Л.М. Баранова розглядає захист прав як систему активних заходів, які застосовує особа, компетентні державні чи інші органи, спрямована на усунення порушень, покладення виконання обов'язку з відновлення порушеного права або компенсації завданої шкоди на порушника [1, 4, с. 199].

Підсумовуючи думки вчених-процесуалістів, під захистом прав і свобод людини і громадянина варто розуміти сукупність правових механізмів, дія яких спрямована на поновлення первинного становища особи, його інтересів, прав, гарантій,

шляхом застосування заходів процесуального характеру.

Поняття захисту цивільних прав органічно пов'язане із формами захисту таких прав. Загалом поняття «форма» займає чільне місце у філософії, оскільки вказана категорія відображає внутрішній взаємозв'язок речей та процесів. Недивно, що саме дане поняття стало загальним позначенням чималої кількості юридичних процесів, які забезпечують стале функціонування тих чи інших систем у праві. В основі системного тлумачення поняття форми захисту цивільних прав лежить підхід, який розглядає вказану правову категорію як систему внутрішньо пов'язаних сил та засобів з боку суб'єктів владних повноважень та носіїв цивільних прав, спрямованих на захист порушених прав учасників цивільних правовідносин. В узагальненому вигляді форми захисту цивільних прав структурно можна поділити на юрисдикційні та неюрисдикційні форми. Основною відмінністю між вказаними формами захисту прав є суб'єкт, який здійснює такий захист. Так, юрисдикційна форма передбачає звернення особи, право якої порушено, до державного чи іншого компетентного органу, діяльність якого спрямована на прийняття необхідних мір для відновлення порушеного права учасника правовідносин. Що стосується, неюрисдикційної форми, то її сутність полягає у врегулюванні конфлікту, який виникає на ґрунті порушення цивільного права особи, без звернення до компетентних органів в порядку цивільної юрисдикції. Водночас, розглядаючи юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, слід відмітити також той факт, що традиційний поділ форм захисту на юрисдикційну та неюрисдикційну логічно не виправдовує себе, оскільки питому вагу в цій системі займає саме судовий захист. Тому, наразі цілком правильною, на нашу думку, є позиція С.А. Сліпченка, що захист порушеного суб'єктивного особистого немайнового права фізичної особи, в тому числі і тих, що забезпечують їх соціальне буття, може відбуватися в трьох формах: судовій, адміністративній, неюрисдикційній, що включає в себе самозахист та захист іншими особами.

Аналізуючи думки вчених щодо визначення основних форм захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, доречно запропонувати власну класифікацію форм, серед яких варто виокремити: юрисдикційну, що включає в себе судовий та адміністративний порядок захисту; неюрисдикційну (самозахист); нотаріальну.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу [5]. Положення Конституції України задекларували права кожної особи на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Один із важелів гарантування вищевказаного права законодавець втілює у ст. 124 Конституції України - делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Разом із конституційно закріпленою можливістю звернутись до суду з метою захисту цивільних прав, ч.3 ст. 124 Конституції передбачає можливість визначення у законодавстві обов'язкового досудового порядку урегулювання спору [6].

Стаття 2 Цивільного процесуального кодексу України зазначає, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Основними засадами (принципами) цивільного судочинства є:

- 1) верховенство права;
- 2) повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом;
- 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
- 4) змагальність сторін;
- 5) диспозитивність;

- 6) пропорційність;
- 7) обов'язковість судового рішення;
- 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
- 9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом;
- 10) розумність строків розгляду справи судом;
- 11) неприпустимість зловживання процесуальними правами;
- 12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення [7].

Варто зауважити, що законодавець передбачив доволі широкий спектр способів судового захисту порушених прав. Так, частина 2 статті 16 Цивільного кодексу України зазначає, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

- 1) визнання права;
- 2) визнання правочину недійсним;
- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках [5].

Таким чином, судова форма захисту представляє собою сукупність способів та засобів законодавчо закріплених, а також допоміжних способів, застосування яких визначається судом, дія яких спрямована на захист порушених прав та інтересів учасників правовідносин, шляхом звернення останніх до судових органів.

Незважаючи на те, що діяльність третейських судів тісно переплітається із судовою формою захисту та буквально тлумачення визначення вказаного органу дає підстави віднести даний вид захисту в категорію судових, проте, на нашу думку, вказаний спосіб доцільно віднести в окрему ланку. Так, відповідно до положень статті 1 Закону України «Про третейські суди» до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Норми профільного закону тлумачать поняття третейський суд, як недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин [8].

Різновидом третейського суду є міжнародний комерційний арбітраж. Частина 2 ст.1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» передбачає, що до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також – спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права України [8, 9].

Стаття 17 Цивільного кодексу України також передбачає, що захист цивільних прав та інтересів може здійснюватися в адміністративному порядку – Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування. Так, орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування здійснюють захист цивільних прав та інтересів у межах, на підставах та у спосіб, що встановлені Конституцією України та законом. Рішення, прийняте зазначеними органами щодо захисту цивільних прав та

інтересів, не є перешкодою для звернення за їх захистом до суду [5].

Цивільне законодавство закріпило окрім вищевказаних форм – нотаріальну форму. Положення статті 18 Цивільного кодексу України розкриває сутність нотаріальної форми як захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених Законом України «Про нотаріат» [5].

Найбільш розповсюджені формою неюрисдикційного захисту прав є самозахист, визначення якого закріплене у статті 19 Цивільного кодексу України – застосування особою, яка зазнала порушення права, засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. На ряду з цим неюрисдикційна форма захисту може здійснюватися і іншими особами, що, в першу чергу, спрямовані на миттєву та безпосередню реакцію на правопорушення конституційних прав та свобод кожного громадянина, який зазнає таких утисків та порушень. Відтак, неюрисдикційна форма захисту особистих немайнових прав фізичної особи існує для того аби врегулювати конфлікти без залучення відповідних уповноважених органів, адже іноді такий фактор, як час дуже багато вирішує в питаннях ефективності самозахисту таких прав.

Цивільні правовідносини, незважаючи на свою специфіку, зачіпають переважну більшість сфер інтересів як громадян, так і органів державної влади, правоохоронних органів, органів безпеки, в тому числі і Служби безпеки України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці [10].

Незважаючи на те, що аналіз вищевказаної норми говорить, що правовідносини, які виникають між Службою

безпеки України та іншими суб'єктами, лежать в площині кримінально-процесуальних та адміністративних, орган безпеки також виступає учасником цивільно-процесуальних відносин.

За загальним правилом на військовослужбовців Служби безпеки України поширюється кримінальна, адміністративна, цивільно-правова (матеріальна) відповідальність. Хоча положення профільного закону прямо не вказують на вищезазначену тезу, проте даний висновок виходить із системного аналізу законодавства.

Так, наприклад, у постанові Верховного Суду України від 12.10.2016 № 6-2154цс16 за позовом СБУ до колишнього курсанта Академії СБУ - звільненого за невиконання контракту військовослужбовця, про відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням і змістом у вищому навчальному закладі, була сформована правова позиція відносно осудності таких суперечок.

Порядок відшкодування курсантами і особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх змістом у вищих навчальних закладах затверджений постановою Кабінету Міністрів від 12.07.2006 № 964. Порядок визначає механізм відшкодування курсантами у разі дострокового розірвання контракту із-за небажання продовжувати навчання або із-за недисциплінованості і у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення ВНЗ, а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби впродовж 5 років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу ВНЗ відповідно до пунктів «е», «є», «ж», «и», «і» частини шостої статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» витрат, пов'язаних з їх змістом у вищому навчальному закладі, у тому числі і на користь СБУ.

Таким чином, встановивши, що між СБУ і відповідачем виник спір з приводу відшкодування витрат, пов'язаних із навчанням курсанта у ВНЗ, підпорядкованому СБУ, яка в цих правовідносинах не є суб'єктом владних повноважень, суди апеляційної і касаційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що справа підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства, а відповідно лежить в площині цивільних правовідносин

[11]. Вищенаведений приклад яскраво ілюструє один із способів захисту прав учасника правовідносин, шляхом звернення до судової інстанції із відповідним позовом, де однією із сторін виступає орган безпеки.

Висновки. Як бачимо, захист цивільних прав становить собою низку правових та процесуальних механізмів з боку як компетентних державних органів (юрисдикційна форма), так і учасників цивільних правовідносин (неюрисдикційна форма), дія яких спрямована на відновлення порушених прав та припинення протиправного посягання на них. Сутність форми захисту як зовнішнього вираження захисту прав полягає в тому, що це передбачена законодавством система взаємоузгоджених дій уповноважених на те органів або самої фізичної особи чиї права порушуються, спрямованих на поновлення таких прав, припинення правопорушення та

забезпечення відшкодування завданих ним збитків. В узагальненому вигляді система форм захисту цивільних прав представлена юрисдикційною, що включає в себе судовий та адміністративний порядок захисту; неюрисдикційною (самозахист) та нотаріальною формами. Служба безпеки України як орган спеціального призначення із правоохоронними функціями також виступає учасником цивільних правовідносин, від так на нього також поширюється право захисту порушених прав. Як вбачається із судової практики та практичної діяльності органу безпеки найчастіше для захисту та відновлення порушених прав останнім застосовується юрисдикційна форма захисту.

Список використаних джерел:

1. Штанько А. Підходи до визначення поняття захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. № 2. 2016. URL: <https://www.chasopysnapu.gov.ua/ua/pdf/10-2016/02/shtanko.pdf>.
2. Боднар Т. Деякі аспекти захисту цивільних прав при зміні і припиненні договірних зобов'язань. *Право України*. № 2. 2014.с. 171–179.
3. Білоусов Ю. В. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Цивільне право України: навч. посіб. Київ: Правова єдність, 2009. 536 с.
4. Баранова Л. М. Механізм захисту суб'єктивних цивільних прав юрисдикційними органами. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія. Харків: Юрайт, 2013. 272 с.
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.03.2001 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 29.09.2021).
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 29.09.2021).
7. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 29.09.2021).
8. Науменко К.С. Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття. *Форум права*. № 2. 2014.
9. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text> (дата звернення: 29.09.2021).
10. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12> (дата звернення: 29.09.2021).
11. Постанова Верховного Суду України від 12 жовтня 2016 року № 6-2154цс16. URL: [https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/A3322C3EAEC2C0CBC225806B00432967](https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A3322C3EAEC2C0CBC225806B00432967).

References:

1. Shtanko A. Pidkhody do vyznachennia poniattia zakhystu tsyvilnykh prav ta okhroniuvanykh zakonom interesiv. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. № 2. 2016. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/10-2016/02/shtanko.pdf>
2. Bodnar T. Deiaki aspekty zakhystu tsyvilnykh prav pry zmini i pryypynenni dohovirnykh zobov'язan. *Pravo Ukrainy*. № 2. 2014.s. 171–179.
3. Bilousov Yu.V. Zakhyst tsyvilnykh prav ta okhroniuvanykh zakonom interesiv. *Tsyvilne pravo Ukrainy: navch. posib*. Kyiv: Pravova yednist, 2009. 536 s.
4. Baranova L.M. Mekhanizm zakhystu sub'iektivnykh tsyvilnykh prav yurysdyktsiinomy orhanamy. Pryvatnopravovi mekhanizmy zdiisnennia ta zakhystu sub'iektivnykh prav fizychnykh ta yurydychnykh osib: kolektyvna monohrafiia. Kharkiv: Yurait, 2013. 272 s.
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.03.2001 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia: 29.09.2021).
6. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996№ 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 29.09.2021).
7. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (data zvernennia: 29.09.2021).
8. Naumenko K.S.Poniattia ta vydy form tsyvilno-pravovoho zakhystu osobystykh nemainovykh prav fizychnoi osoby, shcho zabezpechuiut yii sotsialne buttia. *Forum prava*. № 2. 2014.
9. Pro mizhnarodnyi komertsiinyi arbitrazh: Zakon Ukrainy vid 24.02.1994№ 4002-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text>(data zvernennia: 29.09.2021).
10. Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12> (data zvernennia: 29.09.2021).
11. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 12 zhovtnia 2016 roku № 6-2154tss16. URL: [https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/A3322C3EAEC2C0CBC225806B00432967](https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A3322C3EAEC2C0CBC225806B00432967).